

Фольклорные экспедиции и детский фольклор: Современные направления в изучении фольклора.

Холмирзаева Феруза Мамараим кизи.

Республиканская школа-интернат,
специализирующаяся на искусстве бахши.

Преподаватель высшей категории фольклорного отделения.

***Аннотация.** В данной статье рассматривается развитие узбекского фольклора, его научные основы и значение фольклорных экспедиций. В частности, анализируется разработанная Г.Т. Зарифовым система транскрипции и её роль в записи фольклорных текстов. В статье широко освещаются сущность, основные жанры и педагогическое значение детского фольклора. Также показаны методологические аспекты процесса сбора фольклорных образцов и научной записи. В целом подчеркивается, что детский фольклор, как важная часть духовного наследия народа, имеет большое научно-педагогическое значение.*

***Ключевые слова:** Фольклор, детский фольклор, фольклорная экспедиция, транскрипция, народное устное искусство, духовное воспитание, жанровая система, текстовый паспорт, национальные ценности, педагогическое значение.*

Узбекский фольклор — одна из важных научных областей, направленных на изучение, сбор и научный анализ народного устного искусства. Эта область занимается изучением духовного богатства, исторической памяти и культурных ценностей народа, сформировавшихся на протяжении веков. Особое значение в развитии фольклора имеют заслуги узбекских ученых, в частности Г.Т. Зарифова, который в 20-х годах XX века разработал научную систему транскрипции для записи и публикации фольклорных образцов. Этот научный подход сохранил свою актуальность до наших дней и служит важной основой для точной и достоверной записи фольклорных текстов.

В годы независимости узбекский фольклор вышел на новый уровень. Расширились сбор, публикация и научное исследование образцов народного устного искусства. Предмет «Узбекский фольклор» был введен в систему высшего образования, и студенты приобретают не только теоретические знания, но и практические навыки. Особую роль в этом процессе играют фольклорные экспедиции. Потому что запись фольклорных образцов непосредственно от людей является наиболее эффективной формой научного исследования.

Фольклорные экспедиции знакомят студентов с устной народной культурой на практике, развивают их навыки научного наблюдения и анализа. В процессе экспедиции важно выбрать территорию и изучить ее историко-культурные особенности. Обычно выбираются регионы с развитым или слабо изученным фольклором. Это обеспечивает богатство и разнообразие научных результатов.

Запись фольклорных материалов во время экспедиции требует специальной подготовки. Студенты должны знать правила транскрипции, обладать навыками быстрого и точного письма. Также важно использовать современные информационно-коммуникационные технологии. Аудио- и видеoinструменты оказывают большую помощь при записи сложных жанров, таких как эпосы, песни или лапары.

При записи фольклорных текстов создание «текстового паспорта» обеспечивает научную точность. В нем фиксируется личность исполнителя, название текста, жанр, место и время записи, а также дополнительные комментарии. Эта информация служит важным источником для дальнейшего научного анализа.

Особое место в фольклорной системе занимает детский фольклор. Это один из самых простых, естественных и искренних пластов народного устного искусства, включающий примеры детской жизни, игр, песен и устного искусства. Детский фольклор отражает систему образования, духовные ценности и эстетические взгляды народа.

Детский фольклор Основные жанры детского фольклора — это фольклор о младенцах (аллы и ласковые песни), фольклор о играх, загадки, короткие поговорки, рассказы, сказки и легенды. Эти жанры формируются в соответствии с возрастными особенностями детей и служат их умственному, физическому и духовному развитию.

Одной из важнейших особенностей детского фольклора является его ритмичная и простая структура. Это позволяет детям быстро запоминать и исполнять его. Например, аллы служат для успокоения младенца и выражения материнской любви, а фольклор о играх развивает у детей командную работу, координацию движений и ловкость.

Детский фольклор имеет не только эстетическую, но и воспитательную ценность. Он воплощает такие качества, как честность, правдивость, дружба, уважение к взрослым, трудолюбие и любовь к природе. Поэтому он считается важным источником народной педагогики.

Изучение детского фольклора во время экспедиции требует особого подхода. Потому что детское творчество быстро меняется и богато вариантами. Исследователь должен фиксировать не только текст, но и обстановку представления, возрастной состав и эмоциональное состояние детей. Это обеспечивает полноту научного результата.

Региональные особенности также важны в детском фольклоре. Детские игры, песни и поговорки в разных регионах имеют разные формы. Например, в Сурхандарьинской области детский фольклор отличается живым ритмом, динамичными играми и эмоциональной выразительностью.

Введение детского фольклора в современную систему образования также является одним из важных направлений. Использование фольклорных материалов в дошкольном и начальном образовании развивает речь детей, формирует эстетический вкус и укрепляет дух уважения к национальным ценностям. Это повышает эффективность образовательного процесса.

В заключение, узбекский фольклор и детский фольклор, являющийся его важной частью, имеют несравненное значение в сохранении и изучении духовного наследия народа. Фольклорные экспедиции — наиболее эффективный способ научного сбора этого наследия и его передачи будущим поколениям. Детский фольклор, формирующий наиболее тонкий и воспитательный пласт народного творчества, играет важную роль в воспитании молодого поколения в духе национальных ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рақхматов Н.Э. Проблемс оф Среативе Аппроач ин Тхе Педагогисал Астивитй оф Футуре Мусис Теачерс // Тхе Америсан Жоурнал оф Сосиал Ссиенсе анд Эдусатион Инноватионс, 2. (09), 2020, пп. 855-963.

-
2. Рузиев Д.Ю. Некоторые психологические особенности развития навыков игры на инструменте и подпевания // АСАДЕМЙ. 54:3 (2020), С. 640-647.
 3. Зарифов Х. Т. Ўзбек фольклористикаси тарихидан (Ўзбек совет фольклори масалалари). - Т. : 1970.
 4. Имомов К. ва бошқалар. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. –Т. : Ўқитувчи, 1990.